

ИЖРО ҲОКИМИЯТИ РАҲБАРЛАРИНИ САЙЛАШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАРНИНГ РОЛИ

Холбоев Шаҳобиддин Абдуадизович

Навоий вилоят Инновацион ривожланиш бошқармаси бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6946935>

Замонавий дунёда давлатнинг роли, унинг функциялари, жамият ва давлат, унинг маҳаллий органлари ўртасидаги муносабатларни тушунишни қайта кўриб чиқиш тенденцияларига катта аҳамият берилмоқда. Натижада, қатор мамлакатларда маҳаллий бошқарув органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш билан боғлиқ маъмурий ислохотларни амалга оширишга уринишлар қилинган. Уларнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, бу бутун жамиятнинг саъй-ҳаракатларини талаб қиладиган узоқ ва мураккаб иш. Шу билан бирга, шошилиш ва ўйланмаган қарорлар эса нафақат давлат ҳокимияти органларининг муваффақиятсизлигига, балки катта иқтисодий ва ижтимоий йўқотишларга олиб келиши мумкин.

Бундан келиб чиқадики, давлатнинг маҳаллий бошқаруви соҳасидаги фаолият самарадорлигини ошириш нафақат давлат муассасалари тузилмаси ва кадрлар сонининг ўзгариши, балки ижро ҳокимияти органларининг раҳбарларини тайинлаш тизимини, ваколатларини қайта кўриб чиқиш, ушбу ваколатларни ва вазифаларни амалга ошириш механизмларини такомиллаштиришдир лозим.

Асосий қисм. Мамлакатимиз мустақилликка эришганидан сўнг, ҳуқуқий демократик давлат ва эркин фуқаролик жамиятини барпо этишни ўз олдимизга мақсад қилиб олдик. Фуқаролик жамиятини янада ривожлантиришда эса демократик сайловлар муҳим ўрин тутди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти раислигида 2020 йил 24 сентябрь куни ҳудудларда тадбиркорликни ривожлантириш бўйича қўшимча чоратадбирлар муҳокамаси юзасидан видеоселектор йиғилишида “қониқарсиз” ҳамда “ўрта” деб баҳоланган туман ва шаҳарларда инқирозга қарши бошқарув тизими жорий этилиши белгиланди. Яъни, уларга раҳбарлик қилиш истагини билдирган ҳар қандай талабгор ҳудудни ривожлантириш дастурини маҳаллий кенгашларда ҳимоя қилиши мумкин. Халқ вакилларини ишонтира олган салоҳиятли кишилар бутун жамоаси билан туманга раҳбар этиб тайинланади. “Ҳокимларни халқ сайлаши керак. Шу кунларга барибир келамиз”, - деб фикр билдириб ўтди. Ҳокимият аслида бошқариш, кимнингдир хоҳиш - иродасини йўналтиришни ҳам англатади. Бироқ ҳокимият шундай ижтимоий

ҳодисаки, кишилиқ жамиятини унингсиз тасаввур этиш мушкул. Яъни, жамият эҳтиёжлари ҳар доим бошқариш, бирлаштириш ва йўналтиришни талаб этади. Демак ҳокимият давлат бошқарувининг муҳим белгиларидан бири сифатида уни ташкил этган субъектнинг манфаатларини давлат манфаатлари билан уйғунлаштиради.

Маҳаллий ҳокимият органлари ҳам ижро ҳокимиятининг муҳим бўғини сифатида, жойларда қонунлар, қонун ости ҳужжатлари, қарор, фармон ва фармойишлар ҳамда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижросини таъминлаш фаолияти билан шуғулланади. Ҳар бир маҳаллий ижро ҳокимияти ҳудуд ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маънавий-маърифий эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда бошқарувни ташкил этади ва унинг ижросини назорат қилади.

Маҳаллий бошқарув роли тўғрисида қуйидаги назариялар мавжуд:

- давлатнинг ўзини ўзи бошқариш назарияси ўзини ўзи бошқариш давлат бошқарувининг бир қисми эканлигини исботлайди, натижада унинг органларининг барча ваколатлари давлатдан олинади. Ушбу назария тарафдорлари маҳаллий бошқарув органларининг раҳбарлари юқори ҳокимият томонидан тайинланади ва шунинг учун улар мустақил эмас деб ҳисоблашади .

- Бошқалар маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни фуқаролик жамияти институти ва давлат бошқаруви вазифасини бажара олади деб ҳисоблашади.

Чет давлатларда маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни ташкил этиш тартиби ҳам ҳар хил ва рақобатдош маҳаллий тарихий шароитга қараб ривожланади.

Маҳаллий бошқарувни ташкил этишнинг учта классик модели мавжуд, улар: - англосаксон (Буюк Британия, Канада, АҚШ, Янги Зеландия, Австралия); - француз ёки континентал (Франция, Италия, Швеция); - немис (Германия, Австрия, Япония) . Ушбу моделлар асосан маҳаллий ҳокимият органларининг ҳам ўзаро, ҳам давлат органлари билан муносабатлари асосидаги муайян принципларга асосланади .

Англо-саксон модели. Ушбу моделнинг асосий вакили Буюк Британия, у маъмурий-худудий бирликлардан иборат бўлиб, уларда сайланадиган маҳаллий ҳокимият органлари - Кенгашлар. Англо-саксон моделининг бошқарув тузилиши маҳаллий даражада тўғридан-тўғри давлат органлари мавжуд эмаслигини, Кенгашлар уларга парламент томонидан берилган ваколатлар доирасида давлат бошқарувини амалга оширишини ва баъзи

ихтисослаштирилган функциялар классик маҳаллий бошқарув органига тегишли бўлмаган махсус органга берилишини билдиради.

Парламент суверенитетнинг ягона эгасидир; давлат ҳокимиятининг барча ваколатлари парламентдан фақат делегация йўли билан берилиши мумкин. Бинобарин, парламент исталган вақтда берилган ваколатларни қайтариш ёки ўзгартириш ҳуқуқига эга. Бу ҳам ижро ҳокимияти, ҳам маҳаллий ҳокимият органларига тааллуқлидир. Бундан ташқари, парламент маъмурий функцияларни ишониб топширадиган органларни тузиши, уларнинг тузилишини ўзгартириши ва тугатиш ҳуқуқига эга.

Кенгашлар парламентдан уларга ваколат беришини сўрашга ҳақли. Кенгашлар 4 йилга сайланади ёки ярми ҳар икки йилда ёки ҳар йили учдан бири янгиланади. Кенгашга мэр ёки лорд мэр раҳбарлик қилади (агар аҳолиси 75 минг кишидан ошмаса), у Кенгаш томонидан ўз аъзолари орасидан сайланади. Мэрнинг ижро этувчи ваколатлари йўқ, у фақат вакиллик функцияларини бажаради.

Бошқарув фаолияти тўлиқ маслаҳатчилар, комиссиялар ва маъмурий ходимлар орқали амалга оширилади. Маҳаллий кенгаш аъзолари - маслаҳатчилар бепул ёки тўлиқ бўлмаган иш куни ишлайдилар ва одатда Кенгаш умумий сонининг учдан икки қисмини ташкил қиладилар. Улар масалаларни кўриб чиқиш учун тармоқ ёки функционал қўмиталар ва комиссиялар тузадилар. Кенгашнинг учдан бир қисми мутахассислар ва Кенгаш томонидан ёлланган маҳаллий ходимлардан иборат. Фақатгина молия қўмитаси тўлиқ маслаҳатчилардан иборат, полиция қўмитаси эса тинчлик судьяларини ўз ичига олади. Ходимларнинг ишини бош маъмур назорат қилади. Бош маъмур Кенгаш томонидан тайинланади ва барча бўлимларнинг ишларини бирлаштиради. Графликлар органларида у баъзан ўз бўлимига эга бўлиб, унинг аппарати филиал бўлимлари, маҳаллий кенгашлар ва комиссиялар билан алоқани олиб боради. Бошқа аксарият мамлакатлардаги маҳаллий ҳукуматнинг юқори лавозимли амалдорларидан фарқли ўлароқ, бош маъмур расмий равишда ижро этувчи ҳокимият раҳбари эмас.

Муниципалитетларнинг ўз бюджети бўлиб, уларнинг тахминан ярми маҳаллий даромадлардир. Қолган қисми марказ томонидан ажратилади. Ҳукумат Кенгашнинг келгуси молия йилидаги харажатлари миқдорини белгилайди.

Ирландия. Ирландиядаги маҳаллий ҳукумат тузилиши мураккаб ва бир хилликдан узоқ бўлиб қолмоқда. 1898, 1925, 1941 йиллардаги қонунларга мувофиқ маҳаллий бошқарув тизими қуйидагилардан иборат:

- кенгашлар умумий ваколатли сайланадиган органлар бошчилигидаги графликлар (counties - 1985-91 йиллардаги ислохотлардан кейин 30 та) ва шаҳарлар (cities - 5); шаҳарлар ва графликлар кенгашлари тенг ваколатларга эга ва бир-бирига бўйсунмайди; - одатда умумий ваколатли органлар бўлган ва графликлар ёки шаҳар-графликлар ҳудудида жойлашган сайланган кенгашлар бошчилигидаги шаҳар округлари (urban districts - 49); сайланган кенгашлар бошчилигидаги кичик шаҳарчалар (borough - 6); - шаҳар ёки шаҳарча жойлашган графликнинг кенгашлари ва ижроия ҳокимияти томонидан тузиладиган комитсионерлар қўмиталари бошчилигидаги шаҳарлар ва шаҳарчалар (towns - 80); - марказий ҳукумат ёки графлик ҳукуматлари томонидан тайинланадиган ихтисослашган бошқарув органлари, масалан, ижтимоий таъминот қўмиталари ёки идоралари, порт санитария-эпидемиология идоралари, касб-хунар таълими қўмиталари ва бошқалар.

Графликлар, шаҳарлар, округлар ва бошқалар ҳар йили ўз аъзолари орасидан раисни сайлашади (cathaoirleach; баъзи ҳолларда уни мэр ёки лорд мэр (mayor, lord mayor) деб ҳам аташ мумкин - бу маҳаллий урф-одатларга ва кенгаш қарорига боғлиқ). Раис кенгаш ишига раҳбарлик қилади, аммо ижро ваколатларга эга эмас.

Графлик ёки шаҳар менежери (county or city manager) маҳаллий бошқарувда ҳал қилувчи рол ўйнайди ҳамда шаҳар ва графлик бошқарув тизимининг марказида туради. У ижро этувчи функцияларни бажариш учун графликлар ва шаҳар кенгашлари томонидан ёлланган профессионал менежер. Менежер номзоди марказий бошқарув органи, маҳаллий тайинлаш комиссияси томонидан тавсия этилади ва кенгашлар тавсия этилган номзодга қарши чиқа олмайди. Кенгаш томонидан расмий тайинлаш марказнинг ҳақиқий тайинлаши бўлиб чиқади.

Австралия. Шаҳар ва округларнинг кенгашлари 4 йилга сайланади. Раиснинг функцияларини кенгаш томонидан ёки унинг аъзолари орасидан сайланадиган шаҳар мэри (бу ҳолда унинг ваколат муддати 1 йил) ёки тўғридан - тўғри сайловчилар томонидан сайланадиган мэр (бу ҳолда у 4 йилга сайланади) амалга оширади. Шаҳар мэрини сайлаш усули маҳаллий референдум орқали белгиланади. Кенгашга сайловлар пропорционал тизим асосида ўтказилади; қизиқарли хусусият - сайловчиларнинг сайловларда мажбурий иштирок этиши: қатнашмаслик жарима билан жазоланади.

Одатда, кенгаш қарорларини амалга оширадиган, қарорлар лойиҳаларини тайёрлайдиган, маъмуриятни бошқарадиган ва маъмурият мансабдор

шахсларини (юқори лавозимли шахсларни фақат кенгаш билан келишган ҳолда) тайинлайдиган ва ишдан бўшатадиган бош менежерни (general manager) тайинлайди. Бюджет тушумларининг асосини ер солиғи ташкил этади; ставка кенгаш томонидан ер участкасининг турига қараб белгиланади (қишлоқ хўжалиги, уй-жой қуриш учун қурилган, саноат ва бошқа тадбиркорлик мақсадларида фойдаланиладиган, ер ости бойликларини эксплуатация қилиш учун фойдаланиладиган).

Хулоса. Хулоса қилиб айтганда Ўзбекистонда ҳокимлик институтининг жорий қилиниши мамлакатимизда маҳаллий давлат бошқаруви тизимини ислоҳ этишнинг муҳим босқичи бўлди ва жойлардаги ижро ҳокимиятини амалга оширишда самарали механизм сифатида ўзини оқлади;

- тараққиётнинг Ҳаракатлар стратегиясида давлат бошқарувидаги ислохотларнинг ҳаётга татбиқ этилаётгани, бугун мамлакатимизда ҳокимлик институтини ва унинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш билан боғлиқ фаолиятни янада ривожлантириш зарурлигини кўрсатмоқда;

- маҳаллий бошқарув ислохотларини демократлаштириш, ижро ҳокимияти раҳбарларини сайлашни бўйича халқаро тажрибани ўрганган ҳолда шуни таъкидлаш лозимки, маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг фаолиятида учраётган камчиликларни бартараф этиш учун маҳаллий ижро ҳокимияти органлари, айниқса ҳоким фаолиятини янада такомиллаштириш жиҳатларини комплекс назарий ва тизимли тадқиқ қилишни ўтказиш ва шулар асосида илмий-асосланган хулосаларни ишлаб чиқиш, бугунги куннинг долзарб масаласи бўлиб қолмоқда.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2019.-64 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак.-Тошкент.: “Ўзбекистон”, 2017 й.
3. Жалилов Ш.И. Давлат ҳокимияти маҳаллий органлари ислохоти: тажриба ва муаммолар. – Т.: Ўзбекистон, 1994.
4. Абдуллаев Ш.Ю. Контрольная деятельность хокимов и областных Советов народных депутатов (в условиях Республики Узбекистан): Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Т., 1995.
5. Рузметов Х.И. Хақимияты. – Т.: ТГЮИ, 2004.

6. Жумаев Ю.Г. Вилоят, туман ва шаҳар ҳокимликларининг ҳуқуқий ҳолати: Юрид. фан. номзоди дисс. автореферати. – Т., 2004.
7. Чуллийев А. Ўзбекистон Республикаси ҳокимликлари ҳузурида тузиладиган комиссияларнинг ҳуқуқий ҳолати: Юрид. фан. номзоди дисс. автореферати. – Т., 2004.